

**SUG‘ORISH SUVI MENERALIZATSIYASINING TOMCHILATIB
SUG‘ORISH TIZIMIGA TA’SIRINI BAHOLASH****Egamberdiyev Otabek Shavkat o‘g‘li**

ISMITI PhD doktoranti

Murtazayeva Fayyoza Mirjaxon qizi

ISMITI PhD doktoranti

Olloniyozov Sardor Po‘lat o‘g‘li

ISMITI PhD doktoranti

Annotatsiya: Sug‘orish suvining sifati o‘simlikning o‘shishiga, tuproq tuzilishiga, shuningdek sug‘orish tizimining yaxshi ishlashiga ta’sir qiladi. Suvining sifati fizik-kimyoviy yoki mineral tarkibiga hamda, undagi qattiq va organik moddalarning mavjudligiga bog‘liq. Kimyoviy va fizik xususiyatlari sug‘orish uchun suvning yaroqlilik ko‘rsatkichini anglatadi. Sug‘orish suvining parametrlari ichimlik suvidan keskin farq qiladi. Suvning yuqori sho‘rlanish darajasi o‘simlikning suvni singdirish qobiliyatini pasaytiradi. Bu hosilning pasayishiga, barglarning qurishi va kuyishiga va boshqa alomatlarga olib kelishi mumkin. Sifat ko‘rsatkichlari hosildorlikga, ekinlarning ekish sharoitini hisobga olinadigan parametrlariga, pH darajasi va tuproq holatiga ta’sir qiladi. O‘simliklar uchun eng yaxshisi yomg‘ir suvi hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Sug‘orish suv sifati, mineralizatsiyasi, tomchilatib sug‘orish, sho‘rlangan tuproq, zararli tuzlar, kislotalik, ishqoriylik

Kirish

Qishloq xo‘jaligi sug‘orishida sho‘rlanishni boshqarish sug‘orish suvining sho‘rlanish darajasini aniqlashni anglatadi. Umuman olganda, sho‘rlanish muammolari ko‘proq qurg‘oq va yarim qurg‘oq ishlov berilgan joylarda uchraydi. Ushbu hududlarda mahsulotga yetkazib beriladigan sug‘orish suvi miqdori va sug‘orish suvining sho‘rlanish darajasi tegishli boshqaruv usullari bilan tartibga solinishi kerak. Ekin maydonlarida sho‘rlanish muammolarining paydo bo‘lishi odatda quyidagi turli

xil sharoitlar tufayli namoyon bo‘ladi: sho‘r suv bilan sug‘orish, drenaj suvining xususiyatlari, natriyga boy tuproq sho‘ri, sho‘r yer osti suvlari, tuproqning dengiz suvi bilan o‘zaro ta‘siri yoki tuproqning geologik tuzilishi [1]. Yer yuzidagi sug‘oriladigan yerlarning katta qismi sho‘rlanish yoki natriy tuzi ta‘sirida qolgan. Shu jihatdan sho‘rlanishni o‘rganish katta ahamiyatga ega.

Sho‘rlangan tuproqlar deb tarkibida suvda oson eriydigan zararli tuzlar 0,1% yoki suvli so‘rimdagi quruq qoldiq miqdori 0,25% dan ko‘p bo‘lgan tuproqlarga aytiladi. Tuproqning sho‘rlanganlik darajasi **zararli tuzlarning umumiy miqdoriga** ko‘ra belgilanadi. Sho‘rlangan tuproqlar kuchsiz (zararli tuzlar miqdori 0,1—0,2%), o‘rtacha (0,2—0,4%), kuchli (0,4—0,8%), juda kuchli sho‘rlangan (sho‘rxoklar; 0,8% dan ko‘p) xillarga bo‘linadi. Tabiiy sho‘rlangan tuproqlar kimyoviy tarkibiga ko‘ra xloridli, sulfatxloridli, xloridsulfatli, sulfatli, sodasulfatli, sulfatsodali, xloridsodali, sodali, sulfat yoki xloridgidrokarbonatli (ishqoriy yer elementlari) sho‘rlangan yerlarga bo‘linadi [2]. Tuproq sho‘rlanishining salbiy oqibatlari oldini olish uchun sug‘orish rejimini to‘g‘ri ta‘minlash, kuchli sho‘rlangan tuproqlarni katta normalarda yuvish, sho‘rlanish jarayoni yo‘nalishini tubdan o‘zgartirish uchun drenajlar yordamida grunt suvlarning sun‘iy oqimini vujudga keltirish kerak bo‘ladi.

Suv sifati va uning xususiyatlari o‘simlikning o‘shishiga, tuproq tuzilishiga, shuningdek sug‘orish tizimining o‘ziga ta‘sir qiladi. Sug‘orish suvining sifati asosan uning fizik-kimyoviy tarkibiga yoki suvning mineral tarkibiga hamda undagi qattiq va organik moddalarning mavjudligiga bog‘liq. Kimyoviy va fizik xususiyatlari sug‘orish uchun suvning yaroqliligini anglatadi. Sug‘orish suvi parametrlari ichimlik suvidan keskin farq qiladi. Bundan tashqari, sifat ko‘rsatkichlari hosildorlikga qarab farqlanadi. Suvning xususiyatlarini kuzatish uchun laboratoriyada kimyoviy tahlillardan foydalanish kerak.

Metodlar

Suv sifati va uning xususiyatlari o‘simlikning o‘shishiga, tuproq tuzilishiga, shuningdek sug‘orish tizimining o‘ziga ta‘sir darajasini aniqlash uchun ko‘p yillik taxlil to‘plamlari mavjud bo‘lib, fizik, kimyoviy va biologik taxlillarni o‘z ichiga oladi.

Tuproq va suv na'munasi olinadi, probirkaga solinadi, tarkibi aniqlanib, kerakli kimyoviy element eritmasi qo'shiladi. Keyin idish chayqatiladi va ma'lum vaqtga qoldiriladi. Jarayonda suvning qattiqligi, suvning sho'rliigi, suvning pH darajasi, suvning ishqoriyligi va SAR (Sodium Adsorption Ration) qiymatlari aniqlanadi [3,4]. Natijalar na'munalarga solishtirish orqali olinadi. Sinov tahlilini olish uchun maxsus laboratoriyalarga olib borish mumkin.

Natijalar

Qishloq xo'jaligidagi sug'orish suvining sifati, ekinlarning hisobga olinadigan parametrlari, pH darajasi va tuproq holatiga ta'sir qiladi. O'simliklar uchun eng yaxshisi yomg'ir suvi, agar yetarli bo'lsa va o'simlik ehtiyojini qondirsa. Fermer yomg'ir suvi yetishmasligini sug'orish bilan qoplashga majbur.

Sug'orish uchun suv sifatini belgilaydigan asosiy parametrlar va kimyoviy xususiyatlar:

- Suvning qattiqligi;
- Suvning sho'rliigi;
- Suvning pH darajasi;
- Suvning ishqoriyligi;
- Natriy, kaltsiy va magniy o'rtasidagi munosabatlar [5].

Suvning qattiqligi (CaCO_3)ning ppm (milliondan bir qism)da ifodalangan suvdagi kaltsiy va magniy konsentratsiyasining yig'indisi hisoblanadi. Kaltsiy va magniy o'simliklar uchun muhim oziq moddalar bo'lib, ularning suvda yetarli konsentratsiyasi bo'lishi foydali bo'ladi. Biroq, suvning qattiqligi juda yuqori bo'lsa, sug'orish tizimida kaltsiy va magniy tuzlarining cho'kishi mumkin. Juda past qattqlik sug'orish tizimida korroziyaga olib kelishi mumkin [6].

Suvning sho'rliigi sug'orish suvining sifati bilan bog'liq bo'lgan suv parametrlaridan hisoblanadi. Juda yuqori sho'rlanish darajasi o'simlikning suvni o'zlashtirish qobiliyatini pasaytiradi. Bu hosilning pasayishiga, barglarning qurishi va kuyishiga va boshqa alomatlariga olib kelishi mumkin. Suvning sho'rliigi (TDS) jami

erigan tuzlar yoki (CE) elektr o'tkazuvchanligi sifatida o'lchanadi. Ikkalasi ham suvdagi erigan tuzlarning umumiy kontsentratsiyasini bildiradi [7].

Suvning pH darajasi mineral tuzlarning suvda eruvchanligiga ta'sir qiladi. Erimagan minerallar o'simliklar o'zlashtirmaydi, chunki o'simliklar minerallarni faqat suvli eritmasidan, ion shaklida, to'g'ridan-to'g'ri suv yoki tuproq eritmasidan o'zlashtira oladi. Aksariyat oziq moddalar pH 5,5 dan 6,5 gacha bo'lgan diapazonda hosil bo'ladi [8]. Sug'orish suvining pH darajasini nazorat qilish orqali tuproqning pH qiymatiga ta'sir qilish juda qiyin. Shuning uchun suvning pH qiymatini aniqlash quyidagi hollarda muhimdir:

- Tomchilatib va yomg'irilatib sug'orish emitterlariga tuzlarni (kaltsiy karbonat) tiqilib qolishiga yo'l qo'ymaslik uchun;
- Sug'orish suvining pH darajasi oзуqa moddalarining mavjudligiga bevosita ta'sir qiladigan gidroponika va tuproqsiz sharoitlarda;
- Tuproqqa tez-tez sug'orish qo'llanilganda. Sug'orish suvining pH darajasi oзуqa moddalarini iste'mol qilishga ta'sir qiladi.

Suvning ishqoriyligi suvning pH o'zgarishiga qarshilik ko'rsatish qobiliyatining o'lchovi hisoblanadi. Suvning ishqoriyligi suvdagi karbonat kislotasi (H_2CO_3), bikarbonatlar (HCO_3^-) va karbonatlarning ($C_3O_2^-$) yig'indisi hisoblanadi. Bu sug'orish suvi sifatining muhim ko'rsatkichi bo'lib, chunki ishqorlilik yuqori bo'lgan suvning pH qiymatini pasaytirish, hatto har ikkalasi ham bir xil boshlang'ich pH darajasiga ega bo'lsa ham, past ishqorli suvning pH qiymatini pasaytirishdan ko'ra ancha qiyin. Bu ko'plab oзуqa moddalarining hosil bo'lishiga ta'sir qiladi. Ishqoriylik, qattiqlik kabi, ppm ($CaCO_3$)da ifodalanadi [9].

Natriy, kaltsiy va magniy o'rtasidagi munosabatlarda SAR (Sodium Adsorption Ratio) koeffitsienti aniqlanadi. SAR bu sug'orish suvi sifati parametri bo'lib, u suvdagi natriyning tuproq zarralarini, kaltsiy va magniyga nisbatan singdirish potensialini baholashga yordam beradi. SAR qiymati 10 ga teng yoki undan yuqori bo'lgan suv bilan sug'orish tuproq tuzilishi va infiltratsiya qobiliyatini yo'qotishiga

olib kelishi mumkin. Bu loyning nisbatan yuqori konsentratsiyasi bo'lgan tuproqlar uchun to'g'ri keladi [10].

1-jadval

Karbamid fosfat bilan o'g'itning spetsifikatsiyasi

P ₂ O ₅	44% min	44.25%
N	17% min	17.24%
pH qiymati	1.6-2.0	1.8
Namlik	Maksimal 0,5%	0.25%
Suvda erimaydi	0,1%	0.02%

Tomchilatib sug'orish usulida suvga karbamid fosfat qo'shilishi muhim ahamiyatga ega (1-jadval). Chunki ham o'g'itlash ham quvurlarni tozalash ishlarini olib borish mumkin. Karbamid fosfat o'g'itining molekulyar formulasi (CH₇N₂O₅P) va tashqi ko'rinishi kristall holatda bo'ladi (1-rasm).

1-rasm. Karbamid fosfat o'g'itining tabiiy ko'rinishi

O'g'itning pH qiymati o'simliklarda muhim rol o'ynaydi. Ko'p fermerlar kimyoviy o'g'itlar sotib olib, ko'p kimyoviy o'g'itlar sepishadi. Ular asosan ekin maydonlarining kislotaligi va ishqorligini, o'g'itning kislotaligi va ishqoriyligini hisobga olmaydilar. Ular faqat o'g'itning ozuqaviy tarkibini va azot, fosfor va kaliyning tarqalish nisbatini hisobga oladi, natijada o'g'itlash ta'siri yomon bo'ladi. O'g'itlarning kislotaliligi va ishqoriyligini o'zlashtirish, oqilona o'g'itlashga katta yordam beradi.

2-rasm. Quvurlarda suv+ozuqa moddalarining hosil bo'lishi

Ekinlarga qancha va qaysi turdagi tuzlar yetkazib berilayotganini bilish uchun suv+oziq moddalar eritmasini kuzatib borish kerak (2-rasm). Buni diqqat bilan kuzatib borish va nazorat qilish orqali, ekinlardagi tuz bilan bog'liq boshqa muammolardan saqlanadi va o'simliklarning nobud bo'lishini oldi olinadi. Agar sug'orish suvida tuz konsentratsiyasi darajasi nazorat qilinmasa, ularning bir vaqtda pH qiymati bilan bog'liq holda sug'orish tizimimizda kimyoviy cho'kmalarga olib kelishi mumkin (3-rasm).

3-rasm. Tomchilatgichlarga tuzlarning tiqilib qolishi

Bu odatda suvda o'lchanadigan nisbatan yuqori pH qiymatlari va yuqori tuz konsentratsiyasi bilan kimyoviy reaksiyalar tufayli yuzaga keladi. Quyosh nurlari va harorat ta'sirida suvning bug'lanish effekti, shuningdek, sug'orish tizimining tashqi qismida oq cho'kindi sifatida osongina aniqlash mumkin bo'lgan tuzlarning to'planishini hosil qiladi. Bunday holatda suv miqdori va sifatini bilganimizdan keyingina ekinlarimiz uchun yaroqliligini va ta'sir qiladigan potentsial xavf yoki zararni aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Tuzlarning ko'p konsentratsiyasi yoki ma'lum bir element (ion) mavjudligi sababli suv sug'orish uchun mos bo'lmasa, o'simlik tanqisligini keltirib chiqarishi mumkin Aralashtirish uchun boshqa suv manbai

bo'lmasa, samarali hosil olish uchun tomchilatib sug'orish yetarli hisoblanmaydi. Bunday holda, sug'orish tizimida tuzlarni suvdan samarali ravishda olib tashlaydigan qo'shimcha kimyoviy elementni qo'shish talab qiladi.

Ba'zi kimyoviy o'g'itlar tuproqqa qo'llanilgandan keyin kation va anionlarga ajraladi. Ekinlar anionlarga qaraganda kationlarni ko'proq o'zlashtirganligi sababli, tuproqda kislotali radikal ionlari ko'proq qoladi, bu tuproqning kislotaliligini yoki tuproq eritmasini oshiradi.

Xulosa

Sug'orish suvini tozalash sifati ekinlarini yetishtirishga ta'sir qiluvchi eng muhim omillardan biridir. Ayniqsa, fermerlar turli xil suvning sifat muammolariga qarshi kurashishi kerak. Ishlab chiqaruvchilar, fermerlar sifatidan qat'i nazar, mavjud bo'lgan suvdan foydalanishga majbur bo'ladi. Ammo bugungi kunda tozalangan sug'orish suvidan foydalanish imkoniyati ko'paymoqda. Sug'orish suvining asosiy ko'rsatgichlariga quyidagilar kiradi: pH, ishqoriylik va eruvchan tuzlar. Ishqoriylik va pH ko'p jihatdan pestitsidlar va o'simliklar o'sishi regulyatorlarining samaradorligini aniqlaydi. Biroq, bu xususiyatlarning eng keng tarqalgan ta'siri o'sayotgan muhitda o'g'itning eruvchanligiga bog'liq. Bu muammo ko'pincha mikroelementlar, shuningdek, magniy bilan sodir bo'ladi. pH eritmadagi vodorod ionlari (H^+) konsentratsiyasining o'lchovidir. Bu munosabatda pH o'simlik o'sishiga bevosita ta'sir qilmaydi. Biroq, pH sug'orish suvi, o'g'it eritmaları va o'sayotgan muhitdagi ozuqaviy elementlarning shakli, mavjudligiga ta'sir qiladi. Sug'orish suvining pH darajasi 5,5 dan 6,5 gacha bo'lishi kerak. Bu darajalar ko'pchilik mikroelementlarning eruvchanligini oshiradi va o'sayotgan muhitning pH darajasining barqaror o'sishini oldini oladi. Ushbu pH diapazoni, shuningdek, konsentrlangan o'g'it eritmalarida ozuqa moddalarining eruvchanligini optimallashtiradi. pH va ishqoriylik pH kislotalilik sifatida tavsiflanadi. Bu ma'lum kislotalarning H^+ ionlari va ular bilan bog'liq bo'lgan anionlarga ajralish yoki ionlash qobiliyatiga asoslanadi. Ishqoriylik suvning kislotalarini zararsizlantirish qobiliyatining o'lchovi hisoblanadi. Kimyoviy jihatdan bu kaltsiy karbonat ekvivalentining ($CaCO_3$) milliondan bir (ppm) qismlarida

ifodalanadi. Bikarbonatlar, karbonatlar va gidroksidlar suvning ishqoriyligiga hissa qo‘shadigan asosiy kimyoviy moddalar hisoblanadi. Oddiy qilib aytganda, ishqoriylik qo‘shilgan kislotalarni neytrallashtirish orqali pH ni kamaytirish qobiliyatiga ta‘sir qiladi. Sug‘orish suvining pH qiymatini sozlash orqali optimallashtirish va yuqori pH va ishqoriylikning boshqa salbiy ta‘siriga qarshi kurashish uchun sug‘orish suvini kislota quyish orqali tozalash mumkin. Fosfor va nitrat kislotalarning bir oz qo‘llanilishiga qaramasdan, sulfat kislota eng ko‘p qo‘llaniladi. Odatda sug‘orish suvida mavjud bo‘lgan mikroelementlarni bu manbai o‘sayotgan muhitdagi ozuqa moddalarini to‘ldirishda juda muhim. Sug‘orish suvidan mikroelementlar kamayganda ma‘lum bir elementning kam ta‘minlanishi yoki ozuqa moddalari o‘rtasidagi nomutanosiblik natijasida muammolar yuzaga kelishi mumkin. Tozalangan suvni oddiy manbaa bilan aralashtirish orqali fermerlar ko‘plab kerakli oziq moddalar bilan ta‘minlashi va kam eriydigan tuzlarni maqbul darajaga kamaytirishi mumkin. Sug‘orish suvini tozalash bilan bog‘liq xarajatlar katta bo‘lsada, sifatni oshirish va yo‘qotishlarni kamaytirish xarajatlarni qoplaydi. Agar fermerlar rentabellikni saqlab qolishni istasa, ular ishlab chiqarish uchun takomillashtirilgan texnikadan foydalanishi kerak bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Saadu Umar Wali, Murtala Abubakar, Kabiru Jega Umar, Aminu Abba, Abdullahi Umar //Understanding the causes, effects, and remediation of salinity in irrigated fields: A review// August 2021, [Journal of Environmental Impact and Management Policy](#) // DOI:[10.55529/jeimp.11.10.43](#)
2. G.I.Chernousenko, S.S.Kurbatskaya //Soil salinization in different natural zones of intermontane depressions in Tuva// November 2017. [Eurasian Soil Science](#) 50(11):1255-1270. DOI:[10.1134/S1064229317110047](#)
3. [C.W.Robbins](#), [Wayne Meyer](#) //Calculating pH from EC and SAR values in salinity models and SAR from soil and bore water pH and EC data// January 1990. [Australian Journal of Soil Research](#) 28(6). DOI:[10.1071/SR9901001](#)

4. [D.L.Suarez](#) //Relation Between pHc and Sodium Adsorption Ratio (SAR) and an Alternative Method of Estimating SAR of Soil or Drainage Waters[‡]// 01 May 1981. <https://doi.org/10.2136/sssaj1981.03615995004500030005x>
5. [Abel Chemura](#), [Dumisani Kutuywayo](#), [Tapiwa M Chagwasha](#), [Pardon Chidoko](#) //An Assessment of Irrigation Water Quality and Selected Soil Parameters at Mutema Irrigation Scheme, Zimbabwe// February 2014. [Journal of Water Resource and Protection](#) 6(2):132-140. DOI:[10.4236/jwarp.2014.62018](https://doi.org/10.4236/jwarp.2014.62018)
6. [Andi Muhammad Anshar](#), [Bulkis Musa](#), [Muhammad Ayaz](#), [Syahrudin Kasim](#) //A Critical Review on Corrosion and Fouling of Water in Water Distribution Networks and Their Control// May 2023. [Acta Chimica Slovenica](#) 70(2):173-183. DOI:[10.17344/acsi.2022.7939](https://doi.org/10.17344/acsi.2022.7939)
7. [Dennis L. Corwin](#), [Kevin Yemoto](#) //Salinity: Electrical conductivity and total dissolved solids// September 2020. [Soil Science Society of America Journal](#) 84(5):1442-1461. DOI:[10.1002/saj2.20154](https://doi.org/10.1002/saj2.20154)
8. Jensen, Dr. Thomas L., //Soil pH and the Availability of Plant Nutrients,// IPNI Plant Nutrition TODAY, Fall 2010, No. 2,
9. [William A. Wurts](#) //Alkalinity and Hardness in Production Ponds// March 2002. [World Aquaculture](#) 33(1):16-17
10. [Basim Hussein Khudhair](#), [Raghad Sameer](#), [Roaa Kadhim](#) //WATER QUALITY ASSESSMENT AND SODIUM ADSORPTION RATIO PREDICTION OF TIGRIS RIVER USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK// October 2020. [Journal of Engineering Science and Technology](#) 15(5):3055-3066